

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA OU EDUCADOR FÍSICO? UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL

Pedro Carlos Silva de Aquino¹

¹Profissional de Educação Física Residente, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde. Pessoal de Saúde. Legislação.
ÁREA TEMÁTICA: Outras.

INTRODUÇÃO

No Brasil, durante o transcorrer do século XX, a Educação Física (EF) percorreu diversas formulações no processo de consolidação enquanto área do conhecimento, regulamentação da profissão, formação e atuação profissional no mercado de trabalho. Segundo Ghiraldelli Junior (1991), a EF surgiu como uma disciplina implementada no ambiente escolar com a finalidade de instrução das práticas esportivas e sanitárias no contexto da primeira república entre o período de 1889 e 1930.

Diante das transformações ocorridas na EF, a nomenclatura da designação profissional torna-se em destaque, visto que o termo “professor de educação física”, foi popularizado justamente pelo trabalhador da área, ser um professor da disciplina escolar. Isso se tornou evidente em 1969, no qual houve o estabelecimento da formação ou graduação em licenciatura em EF, no qual proporcionou uma preparação para o professorado (PEREIRA; MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2007).

A partir de 1939, a área se consolidou como um campo do conhecimento associada à escola, sendo ao longo das próximas décadas incorporando novas atribuições e englobando outros campos de atuação profissional relacionada ao exercício físico e preparação físico-esportiva, no qual ocasionou reflexões no campo da formação, assim, houve a delimitação de duas formações, voltada para a licenciatura e bacharelado, esta última orientada para a capacitação do profissional para o trabalho em outros espaços fora do contexto escolar, inclusive alterou a nomenclatura para “profissional de educação física” na Resolução nº 03/1987 (PEREIRA; MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2007).

Apesar disso, a profissão não era regulamentada por uma entidade representativa da área, pois a EF estava associada e gerenciada pelo Ministério da Educação na década de 1980. Especialmente entre o período das décadas de 1950 e 1980, houve iniciativas por profissionais da área com a tentativa de regulamentar e a criar os conselhos representativos da profissão (CONFEEF, 2022).

Nesse sentido, foi elaborado um Projeto de Lei (PL) nº 4559/1984 visando a aprovação desta iniciativa, no entanto, para eliminar o impasse legal foi necessário renomear o termo designativo da profissão de “professor”, sendo este considerado uma função, assim, dentre vários escolhidos, foi estabelecido o termo “profissional de Educação Física”, sendo o PL vetado (CONFEEF, 2022).

Somente em 1995, houve uma nova proposição de outro PL nº 330/1995 para buscar a sonhada regulamentação e criação dos conselhos representativos de classe, no qual foi concretizado pela Lei nº 9.696/1998, estabelecendo a designação oficial de “profissional de educação física” (CONFEEF, 2022). Além disso, a EF foi incluída como área e profissão da área de saúde (BRASIL, 1997).

Diante disso, é comumente utilizado o termo “educador físico” em instituições públicas, em editais de concursos e de processos seletivos. Este termo não apresenta uma

referência histórica, mas a usabilidade do termo presume que pelo fato da área estar associada com o trabalho do movimento corporal, remete uma ideia de que o profissional tenha como função “educar o físico” do indivíduo.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo investigar os termos empregados nas publicações do Ministério da Saúde (MS) do Brasil para mencionar o profissional atuante na área da Educação Física.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa documental de cunho descritivo-analítico. Para a coleta dos materiais publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil, seguiu as seguintes estratégias: a) busca e coleta na biblioteca do Portal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do MS; b) material publicado exclusivamente pelo MS; c) sem recorte temporal.

A coleta dos materiais ocorreu entre maio e novembro de 2022. Após a busca e identificação, foi realizada a leitura na íntegra dos materiais selecionados para analisar se apresenta ou não algum termo identificador referente ao profissional da área da Educação Física. Além disso, foram extraídas as seguintes informações dos materiais para a análise e descrição: ano de publicação e o termo usado. A partir disso, as informações coletadas foram sistematizadas em uma planilha no software *Microsoft Office Excel 2022*®.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No total, foram identificados (n=370) materiais como caderno, livro, cartilha, guias, manuais, revistas, relatórios, folder/cartaz e protocolos publicados entre 2006 e 2022. Dentre o total, foi eliminado da amostra (n=6) materiais duplicados, sendo igual ou traduzido em outro idioma (inglês e espanhol), restando (n=364) para a leitura e identificação dos termos. Dentre deste restante, os termos foram identificados em (n=55) publicações.

De maneira geral, foram identificados os seguintes termos referente ao profissional da área da EF: Profissional de Educação Física, Professor(a) de Educação Física, Educador(a) Físico(a) e Instrutor de Educação Física. Na Figura 1, está distribuído o número de publicações que apresentaram os termos e combinações identificadas nos materiais publicados pelo Ministério da Saúde.

Figura 1: Distribuição do número de publicações que apresentaram os termos e combinações identificadas nos materiais publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil.

Fonte: Autor

De acordo com os dados acima, é verificado que o MS ao mencionar o profissional da área da EF, identifica dois ou três termos diferentes em uma única publicação, como está destacado em (2), (3), (4), (6) e (7). O termo “Profissional de Educação Física” é mencionado em 32 materiais, somando (1), (2), (3) e (4). O termo “Professor(a) de Educação Física” é mencionado em 18 materiais, somando (2), (3), (5), (6) e (7). O termo “Educador(a) Físico(a)” é mencionado em 24 materiais, somando (3), (4), (6) e (8). Já o termo “Instrutor de Educação Física” é mencionado uma única vez (7).

Diante disso, nota-se que a menção do termo “Educador(a) Físico(a)” é identificado em 30% do total de publicações. Isso evidencia que o MS nas publicações dos materiais, não estabelece como critério o uso do termo “Profissional de Educação Física” como a designação oficial estabelecida na Lei nº 9.696/1998 (BRASIL, 1998).

Em relação ao termo “Professor(a) de Educação Física”, aparentemente não se configura como inadequado, pois como esse profissional tem sua atuação consolidada no ambiente escolar, geralmente é comum ser adjetivado de professor(a) independente do contexto de atuação.

Numa linha do tempo, é possível verificar o uso dos termos no decorrer dos anos, como está disposto: (1) (2010/2014/2015/2017/2018/2021/2022); (2) (2006/2008/2012/2013/2015/2016/2018/2019); (3) (2011/2012); (4) (2010/2014/2021); (5) (2006/2014/2022); (6) (2009); (7) (2009); (8) (2007/2010/2011/2012/2013/2014/2017/2019/2022).

Nesse sentido, é necessário destacar que o termo “Profissional de Educação Física” está registrado no Código Brasileiro de Ocupações, nas comunicações oficiais do Governo Federal e no sistema do conselho de classe (CREF/PB, 2015). Todavia, é possível identificar o termo “Educador Físico”, além das publicações do MS, em editais de concursos públicos e processos seletivos, e até na literatura científica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, foi analisada a usabilidade dos termos mencionados referente ao profissional atuante na área EF em (n=364) publicações do MS do Brasil. Foram identificados os seguintes termos em (n=55) publicações: Profissional de Educação Física, Professor(a) de Educação Física, Educador(a) Físico(a) e Instrutor de Educação Física.

Diante disso, é pertinente a discussão sobre a padronização da terminologia, principalmente nas comunicações e materiais oficiais das instituições públicas, governo, e na literatura científica brasileira, assim, cabe aos professores/as e pesquisadores/as da área da EF seguir e orientar o uso da designação oficial com base na Lei nº 9.696/1998 e no Código Brasileiro de Ocupações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 218, de 6 de março de 1997**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1997/res0218_06_03_1997.html. Acesso em: 17 nov. 2022.

BRASIL, Presidência da República. **Lei nº 9.696, de 1 de setembro de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19696.htm. Acesso em: 17 nov. 2022.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PARAÍBA/CREFPB. **Educador Físico, não**: Profissional de Educação Física. 2015. Disponível em: <https://www.cref10.org.br/site/exibir.php?id=185>. Acesso em: 18 nov. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **História: Regulamentação da Educação Física no Brasil**. 2022. Disponível em: <https://www.confef.org.br/confef/conteudo/16>. Acesso em: 17 nov. 2022.

GHIRALDELLI JUNIOR, P. **Educação Física Progressista**: a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos e a Educação Física Brasileira. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 1991.

PEREIRA, R. S.; MOREIRA, E. C.; NISTA-PICCOLO, V. L. O impacto das novas diretrizes curriculares nacionais na formação dos professores de Educação Física. **Revista Digital**. Buenos Aires, n. 110. 2007.